

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1808

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1808.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Almanach impérial, an bissextil M. DCCC. VIII, Présenté à S. M. l'Empereur et roi, Par Testu. A Paris : Chez Testu, imprimeur de sa Majesté, rue Hautefeuille, n°. 13, [1808], p. 767-768.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/sc_038704250_1808/page/767/mode/1up>.

Organigramme

Fonction en 1808	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Capperonnier	Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	M. La Porte du Theil	Gabriel de La Porte Du Theil (1742-1815)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure père	Guillaume Debure (1734-1820)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure fils	Jean-Jacques de Bure (1765-1853)
Administrateur de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)
Professeur adjoint d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Dom Raphaël Monachis	Raphaël de Monachis (1759-1831)
Professeur de turc et tartare de Crimée de l'École	M. Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)

spéciale de Langues orientales vivantes		
Professeur, Cours d'archéologie	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)

Transcription

« Bibliothèque impériale,
Rue de Richelieu.
Conservateurs-Administrateurs

Des livres imprimés.

M. Capperonnier, à la Bibliothèque.

M. Van-Praet, à la Bibliothèque.

Des Manuscrits.

M. Langlès, pour les Manuscrits en Langues Orientales, à la Bibliothèque.

M. La Porthe du Theil [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en Langues Grecque & Latine, à la Bibliothèque.

M. Dacier [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], pour les Manuscrits en modernes, à la Bibliothèque.

Des Médailles antiques & Pierres gravées.

M. Millin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], } à la
Bibliothèque.

M. Goffelin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur],

Des Estampes & Planches gravées.

M. Joly, à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

M^{rs}. Debure, père et fils, rue Serpente, n° 7.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les Dimanches et les Fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les mardis & vendredis, aux mêmes heures. Elle est en vacance depuis le 1^{er} septembre jusqu'au 15 octobre.

*École spéciale de Langues orientales vivantes, & d'une utilité reconnue pour la Politique & le Commerce, établie près la Bibliothèque impériale.
Perfan et Malay.*

M. Langlès, *Administrateur de l'École et Professeur*.
Les lundis, mercredis & samedis, de 2 à 4 heures du soir.

Arabe vulgaire & littéral.

M. Silvestre-de-Sacy [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.
Dom Raphaël Monachis, *Professeur-Adjoint*.
Les lundis, mercredis et vendredis, à 5 heures du soir.

Turc & Tartare de Crimée.

M. Jaubert [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.
Les mardis, jeudis & samedis, de 3 à 5 heures du soir.

Cours d'Archéologie, à la Bibliothèque impériale.

M. Millin [Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur], *Professeur*.
Les mardis, jeudis et samedis, à deux heures. »

Reproduction

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1808 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1808>.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1808 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 2 septembre 2024. Disponible sur Internet, url : <https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1808>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>